

BO'LAJAK TARBİYACHILARNING INTELLEKTUAL KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

Homidova Gulshoda Baxromjon qizi

Fardu magistranti

Muydinova Muhayyo Abduboqi qizi

18- DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14977753>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 25-fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 28-fevral 2025 yil

KEY WORDS

kompetentlik, kasbiy kompetentlik, intellekt, tajriba, rivojlanish, texnologiyalar, amaliy faoliyat.

ABSTRACT

Mazkur maqolada kompetensiya tushunchasining mohiyati, mazmuni va ma'nosi ochib berilgan. Ta'lim oluvchi pedagoglarda kasbiy kompetentlikni pedagogik jihatdan rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan. Bo'lajak tarbiyachilar egallashi mumkin bo'lgan pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan kompetensiyalar majmuasini mazmun va mohiyati aks etgan.

Hozirgi vaqtda yurtimizda iste'dodli, faol, intiluvchan, iqtidorli va yuksak darajada ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan, bizning kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni voyaga yetkazish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Hozirgi vaqtgacha yaratilgan davlat ta'lim standartlari tizimli-faoliyatli yondashuvga asoslangan, ya'ni ta'lim maskanlarining maqsadini bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzida aniqlashtirishdan iborat edi. Shuning uchun yangi davlat ta'lim standartlarini o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan kompetent-faoliyatli yondashuvga asoslanishdan kelib chiqqan holda belgilash talab etilmoqda. Chunki oliy ta'limda tashkillanayotgan o'quv-tarbiya jarayonining mazmuni tinglovchilarning ehtiyojlari va intellektlarini yuksaltirish emas, balki bilimlarni axborot-verbal shaklda taqdim etish, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda. Bunday reproduktiv tarzda o'zlashtirilgan ma'lumotlar tinglovchining amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yetarlicha imkoniyat bermaydi. Natijada, talabalar juda ko'p axborotni behuda jamg'arilishi, ta'limning samarasi sust ekani va uning real voqelikka mos kelmasligi kabi tafovutlar ko'zga tashlanmoqda. Aniqrog'i, o'quvchi real hayotdan yiroqlashib qolgandek, uning oldiga faqat oldindan to'plangan axborotlarnigina o'zlashtirish maqsadi qo'yilgandek tuyuladi. ASOSIY QISM Yuqoridagi dolzarb masalalarni bartaraf etish maqsadida, ta'lim jarayonlarini turli yangicha yondashuvlar asosida tashkillash maqsadga muvofiq sanaladi.

Muxtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqiyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" degan fikrlari O'zbekiston yoshlarini erkin fikr yuritishga qaratilayotgani e'tibordan holi emas. SHunday ekan biz tarbiyachilar hozirgi yangi davr talabi asosida mashg'ulotlarni tashkillashda zamonaviy usullar asosida tashkil qilishimiz oldimizdagi yuksak burch va vazifamizdan biridir. Ushbu muammoli holatni bartaraf etishning asosiy va yagona yo'li yosh pedagoglarga kompetent

yondashuvni joriy etishdir. Bu usul yoshlardan bilim , malaka va ko'nikmani alohida - alohida emas , balki birgalikda egallashni talab etadi.

Kompetensiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) - sub'yektning maqsadni qo'yish hamda unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali amalga oshirishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu sub'yektning muayyan faoliyat obyekti bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga doir shaxsiy qobiliyatidir. Kompetensiya - lotincha «Competentia» so'z bo'lib, o'zbek tilidagi lug'aviy ma'nosi «inson yaxshi biladigan», «tajribaga ega bo'lgan» kabi ma'nolarni bildiradi. Kompetentlik - biron bir ishni samarali qila olish qobiliyati, ishni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati, aniq ishchi funksiyalarni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati. J. Ravenning fikricha, barcha o'quvchilar turli faoliyat turlarida ("kompetentlik") turli qobiliyatlarga ega bo'lib, o'qituvchi ularni aniqlashi va qo'llab quvvatlashi kerak. Kompetensiya psixologik nazariyasi asoschisi ingliz psixologi J. Raven "Kompetentlik – qobiliyat va ko'nikmalar majmui" tushunchasi bilan ish olib boradi. Kompetensiya tarkibida tenglik ikkita komponentni belgilaydi: umumiy kompetensiya (qobiliyatlar, motivatsiya, ko'nikmalar) va kasbiy faoliyatdan qat'i nazar, jamiyatda o'zini muvaffaqiyatli amalga oshirishni olg'a suruvchi kompetensiya.

Bundan tashqari har bir tarbiyachining o'ziga xos shaxsiy kompetensiyalari bo'ladi va bular quyidagilar:

1. Tarbiyalanuvchilarda motivatsiyani shakllantirish
2. Ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash, qayta aloqani o'rnatish
3. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini bilish
4. O'z ustida ishlash
5. Pedagogika va psixologiyaga oid bilimlarga ega bo'lish
6. O'z sohasini mukammal bilish
7. Ta'lim muhitiga yangilik kiritishi

Kompetentlikni namoyish qilishga tayyorgarlik darajasini quyidagi mezonlar bo'yicha aniqlash mumkin: o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini namoyon etish g'oyasi, kasbiy yo'l tanlash, turmush qurish, farzandli bo'lishga nisbatan qaror qabul qila olishga tayyorgarlik, o'z hayotiga javob berishga tayyorlik, hayot yo'lini mustaqil tanlash, kasb sohasida ko'nikishlar hosil qilishga tayyorlik va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda har bir shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki tarbiyachining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi zarurdir. Bunday hollarda tarbiyachining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Tarbiyachining kasbiy kompetentligini tarkib toptirish uchun pedagogik oliy ta'limda tub o'zgarishlarni amalga oshirish kerak. Oliy ta'limda Davlat ta'lim standarti, o'quv dasturi va darsliklarni takomillashtirish yo'nalishida muayyan ishlar olib borilayotgan bir paytda, mavjud an'anaviy mazmundan voz kechish qiyin bo'lsa-da, ta'lim mazmunini yanada aniqlashtirish lozim bo'ladi.

Shunday qilib, intellektual kompetensiya axborot bilan ishlashning shaxsiy tizimini; faoliyatning semantik kontekstini funksionaldan transformativga o'tkazish natijasida yangi bilimlar tizimini o'zlashtirish va yaratish qobiliyatini; kasbiy faoliyatda harakatchanlikka to'sqinlik qiladigan eskirgan fikrlash stereotiplari va idrok shakllarini qayta ko'rib chiqishga tayyorlikni belgilaydi. Intellektual kompetensiya yangi narsalarni idrok etishda ochiqlik va moslashuvchanlik, bir xil hodisani tushunishning subyektiv usullarining o'zgaruvchanligi va xilma-xilligi, hozirgi voqealarga turli xil aqliy "qarashlar" dan xabardorlik kabi xususiyatlarni belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti M.Mirziyoyevning mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvdagi nutqi. <http://www.lex.uz>– O‘zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlar milliy bazasi sayti.
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 104 b.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – T.: O‘qituvchi, 1992. – 160 b.
4. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Moliya, 2003. – 192 b.
5. Alimxodjayeva S.N. Maktabgacha ta’lim muassasalarida rivojlantiruvchi o‘yin va faoliyatlarni o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar. – Toshkent, Maktab va hayot. 1995. – № 4. – B. 13-20.
6. Abdullayeva X.A. Mashg‘ulotlarda faol ta’lim usullaridan foydalanish. – Farg‘ona: FarDU, 2008.
7. Axmedjanov M.M., Xo‘jayev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat - Buxoro Davlat universiteti, 2014
8. Do‘stmuhammedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar 2013 – 343 b.
9. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. – T.: Sharq NMK, 2004. – 335 b.
10. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi. - T.: 2018.
11. Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Д. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – С. 396.

INNOVATIVE
ACADEMY